

Las concepciones filosóficas aplicadas en la minería

Philosophical concepts applied in mining

Ruth Vanessa Rivera Yacolca¹

Universidad Nacional del Centro del Perú, Departamento, Facultad de Ingeniería de Minas, Huancayo, Perú.

¹[e 2025100755A@uncp.edu.pe](mailto:2025100755A@uncp.edu.pe)

Resumen: La minería, actividad económica neurálgica y controvertida, ha sido durante décadas y siglos un motor fundamental ya sea para el progreso y la evolución de civilizaciones, generando empleos y sosteniendo economías enteras, lo que permite a las poblaciones locales ofrecer una vida de calidad a sus familias. Sin embargo, esta actividad también conlleva significativos impactos ambientales y sociales, que van desde la degradación de los ecosistemas y la afectación a las comunidades locales hasta la explotación laboral y la distribución desigual de beneficios y costos. En este contexto, las concepciones filosóficas juegan un papel crucial al destacar lo importante de equilibrar el beneficio monetario con la conservación del medio ambiente y la salud pública. A lo largo de este ensayo, se analizaron trece concepciones filosóficas que abarcan desde la ética utilitarista y la ética ambientalista hasta el materialismo, el idealismo, el dualismo, el monismo, el empirismo, el racionalismo, el fenomenalismo, el realismo, el pragmatismo y el absolutismo, todas ellas convergiendo en la necesidad de considerar múltiples perspectivas y valores para abordar la complejidad de la minería y sus efectos en la sociedad y el medio ambiente.

Palabras clave : Minería, impacto ambiental, contaminación, acepciones filosóficas, comunidades, pobladores, sociedad.

Abstract: Mining, a vital and controversial economic activity, has been a fundamental driver of progress and the evolution of civilizations for decades and centuries, generating jobs and sustaining entire economies, allowing local communities to provide a quality of life for their families. However, this activity also entails significant environmental and social impacts, ranging from environmental degradation and the effects on local communities to labor exploitation and the unequal distribution of benefits and costs. In this context, philosophical concepts play a crucial role, highlighting the importance of balancing economic profit, care for the planet and human prosperity. Throughout this essay, thirteen philosophical conceptions were analyzed, ranging from utilitarian ethics and environmental ethics to materialism, idealism, dualism, monism, empiricism, rationalism, phenomenism, realism, pragmatism, and absolutism, all of them converging on the need to consider multiple perspectives and values to address the complexity of mining and community and environmental impacts.

Keywords: Mining, environmental impact, pollution, philosophical meanings, communities, inhabitants, society.

1. Introducción:

La minería ha sido durante décadas y siglos una actividad fundamental e importante para el progreso y evolución de las civilizaciones. Ya que la minería es importante para sostener la economía de un país entero (Rockswise, 2024).

Esto generaba empleos a los pobladores de las comunidades y así estos podrían ofrecer una vida de calidad a sus familias. Sin embargo, poco se habla de los efectos ecológicos que esta práctica genera en el medio ambiente, en las personas y comunidades que la rodean. Conforme se ha expandido la actividad minera, se han evidenciado los efectos nocivos que esta actividad pone en práctica, no solo para el entorno natural, sino también para las poblaciones que dependen de él. Conocer las implicaciones ambientales y sociales de la minería es vital para promover un futuro más sostenible.

La extracción de minerales requiere operaciones que alteran la tierra de manera significativa y a menudo irreversible. Los ecosistemas que antes eran prósperos se convierten en paisajes desolados y estériles. Las actividades que dependen del bienestar del ecosistema, como la agricultura y la pesca, se ven gravemente afectadas. Por ese motivo, es importante abordar estos problemas de manera transparente y encontrar situaciones o actividades prácticas para reducir los impactos.

La minería tiene un impacto devastador en las comunidades vulnerables que tienden a abandonar sus hogares y formas de vida tradicionales. Es hora de que nos unamos para

impulsar cambios positivos en la industria minera y que prioricen la sostenibilidad y los derechos humanos.

En la actividad minera siempre se generan debates, conflictos y tensiones en torno a su influencia social y ambiental a lo largo de su trayectoria. En este marco se debaten varias acepciones filosóficas: la ética utilitarista, la ética ambientalista, el materialismo, el idealismo, el dualismo, el monismo, el empirismo, el racionalismo, el fenomenalismo, el realismo, el pragmatismo y el absolutismo. En este ensayo mostraré, analizaré y contextualizar las tensiones y contraargumentos de referencia a la actividad de la minería.

2. Concepciones filosóficas:

2.1. Ética utilitarista: Sostiene que una acción es moralmente justificable si maximiza el bienestar general. Esta filosofía quiere decir que es una decisión moralmente buena cuando da alcance a un elevado nivel de felicidad y utilidad que beneficia a una cantidad mayor de personas posibles (Durán, 2023). Esta corriente establece que debes juzgar al ser humano por sus capacidades y la forma de

expandirlas. Practicar la simpatía, voluntad y empatía. (Ifeder, 2022)

En la minería: Esta se encarga del bienestar y la maximización de la ganancia en los trabajadores y también a la empresa minera, (Riquezas Subterráneas, 2024).

La Revolución Industrial, que comenzó en Europa en el siglo XVIII, provocó cambios profundos en la minería. Gracias a la invención de la máquina de vapor y la incorporación de maquinaria, se logró extraer minerales con mayor profundidad y eficiencia. Durante esta época, la minería del carbón se volvió fundamental para el desarrollo industrial, ya que este recurso era utilizado para alimentar fábricas, trenes y barcos, además de ser esencial en la fabricación de hierro y acero (Rockswise, 2024).

En el siglo XIX, se introdujeron nuevas técnicas para mejorar la explotación minera, como el uso de explosivos para fragmentar rocas y la perforación mecánica. También se popularizó la minería a cielo abierto, que permitió obtener grandes cantidades de minerales a un costo menor. La fiebre del oro en California, entre 1848 y 1855, atrajo a miles de personas en busca de fortuna, lo que llevó a la creación de asentamientos mineros y al desarrollo de infraestructura en áreas hasta entonces poco exploradas (Rockswise, 2024).

Por otro lado, la minería actual ofrece oportunidades para el progreso económico y social de las comunidades cercanas. Esta actividad puede generar puestos de trabajo y fomentar el desarrollo económico en las regiones donde se desarrolla. Asimismo, las empresas mineras pueden llevar a cabo programas de responsabilidad social corporativa, como la construcción de infraestructura y la inversión en áreas como la educación y la salud, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población local. (Riquezas subterráneas, 2023).

2.2. Ética ambientalista: Esta teoría ética fundamentada en la dignidad humana tiene el deber de cuidar la naturaleza y utilizar los recursos extraídos de una manera sostenible para así poder tener un medio ambiente más inagotable (Lecaros Urzúa, Juan Alberto, 2013). Esta concepción sostiene que la naturaleza tiene un valor muy fundamental y que debemos protegerla para su propio bien. (Leopold, 1949).

En la minería: Esta se encarga de minimizar el impacto ambiental; contaminación del agua, aire y agua; pérdida de la biodiversidad y degradación del suelo. (Riquezas Subterráneas, 2024)

En las últimas décadas, la industria minera ha empezado a implementar métodos más respetuosos con el medio ambiente. Conceptos como la minería responsable y la minería ecológica han cobrado gran

relevancia, y las compañías mineras enfrentan una presión creciente para reducir sus impactos negativos y garantizar el respeto por los derechos de las comunidades cercanas. Además, el avance tecnológico, con herramientas como la inteligencia artificial, la automatización y los drones, está revolucionando el sector, mejorando tanto la seguridad como la eficiencia en las operaciones.

2.3. El materialismo: Esta corriente filosófica tiende al principio de que la materia da origen a todo. Está caracterizada por ser la más antigua de todas. Para comprender el mundo debemos entender primero la materialidad de las cosas y las relaciones con la economía y la tecnología. (Martínez, 2024).

En la minería: Esta se encarga de comprender la realidad de la actividad minera y su impacto en la sociedad. (Corbin, 2014)

Numerosos países en desarrollo basan gran parte de su economía en la exportación de materias primas, entre ellas los minerales extraídos mediante la minería. Esta dependencia puede provocar desequilibrios económicos y relaciones comerciales desiguales con los países industrializados, que suelen importar estos recursos para procesarlos y convertirlos en productos manufacturados con mayor valor agregado. Esta dinámica limita el desarrollo industrial de las naciones exportadoras y genera una brecha económica en el comercio global. (De Enciclopedia Significados, 2025)

2.4. El idealismo: es una corriente que plantea la percepción personal de la realidad y depende de nuestra interpretación individual. Esta idea ha sido un tema de gran debate y disputa en la historia intelectual de la humanidad. Según el idealismo, las ideas y la mente son fundamentales en la construcción del mundo y nuestra comprensión de él. (Walter, 2025).

En la minería: Comprender los criterios éticos en la toma de decisiones mineras. (InfoLibros, 2024)

Debido a ello, la minería se encuentra bajo regulaciones legales que pretenden reducir el impacto ambiental y salvaguardar la salud de los trabajadores. En numerosos países, las compañías mineras deben llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental y ejecutar planes destinados a la restauración y al manejo sostenible de las áreas afectadas. (De Enciclopedia Significados, 2025)

2.5. El dualismo: El dualismo es una perspectiva filosófica y religiosa que postula la existencia de dos fuerzas opuestas y fundamentales, como el bien o el mal, el espíritu y la materia, que están en constante lucha. El dualismo sostiene que los seres humanos están compuestos por dos entidades separadas y opuestas,

el cuerpo y el espíritu, que pueden interactuar, pero mantienen su independencia. (Enciclopedia Significados, 2024)

En la minería: *Esta se encarga de analizar la interacción entre el medio ambiente y el desarrollo económico. (Enciclopedia Significados, 2024)*

Las normativas ambientales juegan un papel fundamental para disminuir el impacto que genera la minería. Tanto a nivel nacional como internacional, existen leyes que buscan controlar los daños causados por estas actividades, estableciendo límites para la contaminación y promoviendo la recuperación de las áreas afectadas. Estas disposiciones incluyen normas sobre emisiones, manejo adecuado de residuos y medidas para proteger los ecosistemas. Sin embargo, la efectividad de estas regulaciones depende en gran medida de su correcta aplicación y supervisión. (Sigma, 2024)

2.6. El monismo: Esta perspectiva filosófica considera que la realidad es una unidad fundamental y que todas las cosas y seres están interconectados y son parte de esta unidad. Según esta visión, la realidad no es una colección de objetos y seres separados, sino una totalidad única y coherente que abarca todo lo que existe. En contraste, el dualismo sostiene que existen dos principios fundamentales y separados, como la mente y la materia, que son considerados como entidades independientes y distintas. (Cruzito, 2024)

En la minería: *Esta sostiene que la minería es una actividad que impacta la economía. (Cruzito, 2024)*

Además de su impacto económico directo, la minería influye de manera indirecta en la economía nacional. Esta industria demanda numerosos servicios y materiales, lo que genera puestos de trabajo y dinamiza otras actividades económicas. Asimismo, puede favorecer la construcción de infraestructuras, como vías de transporte y puertos, que benefician a la sociedad en general. No obstante, es fundamental considerar que la minería también puede ocasionar consecuencias económicas adversas, como la excesiva dependencia de un recurso específico o la fluctuación de los precios en los mercados internacionales (Riquezas Subterráneas, 2023).

2.7. El empirismo: Es una escuela filosófica que considera que la experiencia y la observación son las fuentes más importantes de conocimiento y comprensión del mundo, y que las ideas y conceptos se forman a partir de la experiencia y la percepción humana, y se desarrollan y se refinan a través de la investigación y la experimentación. El empirismo sostiene que la veracidad absoluta es inalcanzable para el ser humano, simplemente el conocimiento está compuesto por la experiencia sensorial, y estas pueden ser limitadas, imperfectas o sujetas a error.

Por lo tanto, las teorías y conceptos deben ser evaluados y revisados constantemente en función de la evidencia disponible y la experiencia acumulada. (Enciclopedia Significados, 2024)

En la minería: *Estudia cómo ejerce el poder y la autoridad en la industria minera, y cómo se relaciona con la explotación minera. (Lenin, s.) f.).*

A lo largo del siglo XX, la minería experimentó una modernización significativa con la incorporación de nuevas tecnologías, como la minería por disolución y el uso de dragas. Además, las mejoras en las técnicas de perforación y procesamiento contribuyeron a hacer la extracción más eficiente y económica. Sin embargo, este avance también trajo consigo nuevos retos, especialmente en relación con el impacto ambiental y social. Grandes empresas mineras comenzaron a operar a nivel global, desarrollando proyectos en zonas remotas de América Latina, África y Asia, lo que a menudo generó conflictos con las comunidades locales. Esta etapa marcó un aumento en la explotación de minerales industriales como el hierro, el cobre, el aluminio y el uranio, e inició la demanda de metales raros usados en tecnologías modernas. Asimismo, la preocupación por la sostenibilidad llevó a la adopción progresiva de prácticas mineras responsables y al uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la automatización, buscando mejorar la seguridad y minimizar el impacto ambiental. (Riquezas subterráneas, 2023).

2.8. El racionalismo: Es una escuela filosófica que enfatiza la importancia fundamental de la razón como herramienta principal para descubrir la verdad y entender la realidad. Según esta corriente, el pensamiento humano es capaz de descubrir verdades y principios universales a través del uso de la lógica y la argumentación rigurosa. El racionalismo define que el conocimiento humano se origina en la capacidad de razonar y reflexionar sobre la realidad, y que esta facultad es la fuente más fiable y segura de conocimiento. Esto representa un cambio en la forma de pensar respecto a la Edad Media, cuando la fe religiosa y la autoridad eclesiástica eran consideradas las fuentes principales de conocimiento y verdad. En contraste, el racionalismo promueve que el intelecto humano sea capaz de alcanzar la verdad y el conocimiento a través de su propio esfuerzo y reflexión. (Espínola, 2025)

En la minería: *El racionalismo prioriza en la minería el uso de ideas, planificación, organización y el buen gestión. (Riquezas Subterráneas, 2024)*

Durante el Renacimiento, se produjo un notable avance en el conocimiento científico y técnico, lo que permitió que la minería alcance nuevos niveles de desarrollo. El crecimiento de la metalurgia en Europa

continental, junto con la creciente necesidad de metales preciosos para sostener los imperios en expansión, provocó una reactivación significativa de la actividad minera. La extracción de plata en América Latina —especialmente en las minas de Potosí, Bolivia— fue clave para el fortalecimiento económico de los imperios españoles. En ese contexto, la minería comenzó a extenderse más allá de Europa, con expediciones que exploraron territorios en África, Asia y América en busca de nuevos yacimientos de metales valiosos. (Rockswise, 2024).

2.9. Fenomenalismo: Sostiene que la realidad se reduce a la percepción de los fenómenos, y que no podemos conocer la esencia o naturaleza interna de las cosas, ya que la percepción sensorial nos muestra solo la apariencia superficial de los objetos, y no podemos acceder a su naturaleza interna o esencia, lo que significa que nuestra comprensión del mundo se limita a la descripción y análisis de los fenómenos que podemos experimentar y percibir, y que la realidad subyacente permanece velada y desconocida para nosotros, y que la percepción sensorial es la base de todo conocimiento, pero también es un límite para nuestra comprensión del mundo. Características, conceptos, teorías y tipos. (s. f.).

En la minería: Esta se refiere a la consideración de la experiencia y la percepción de los individuos de las comunidades en relación a la industria minera. (Riquezas Subterráneas, 2024)

La minería es una actividad que puede generar efectos importantes en el entorno natural. La extracción de minerales puede causar la destrucción de ecosistemas, la contaminación de ríos y lagos, así como la liberación de gases que contribuyen al calentamiento global. Estas consecuencias pueden afectar la biodiversidad y el equilibrio ecológico de las zonas involucradas a largo plazo. (Riquezas subterráneas, 2023).

Para reducir estos impactos, se han implementado técnicas y prácticas orientadas a una minería responsable y sostenible. Entre ellas se encuentran medidas para conservar el agua, una gestión adecuada de los residuos y la rehabilitación de las áreas intervenidas. Además, se han fortalecido las normativas ambientales para asegurar que las actividades mineras respeten altos estándares de protección ambiental. (Riquezas subterráneas, 2023).

El papel de la minería en América ha sido muy relevante tanto en el ámbito económico como en el ambiental. Resulta fundamental equilibrar la extracción de recursos con la protección del medio ambiente, con el fin de promover un desarrollo que sea sostenible en el tiempo. (Riquezas subterráneas, 2023).

2.10. El realismo: Es una escuela intelectual que se centra en la idea de que la realidad existe de manera independiente y objetiva, y que el sujeto que la percibe y conoce no tiene un papel determinante en su constitución o determinación, sino que más bien se limita a descubrir y describir la realidad tal como es en sí misma, sin agregados o distorsiones subjetivas, y con el objetivo de alcanzar una comprensión objetiva y precisa de la realidad, lo que implica que esta corriente se plantea por su énfasis en la objetividad y la detección y análisis de la realidad, y que el método de la observación directa y la descripción objetiva es fundamental para alcanzar una comprensión precisa de la realidad, y que la interacción entre el objeto y el sujeto es un tema central en la filosofía del realismo. (Rojas, 2023)

En la minería: Esta utiliza la objetividad y la realidad para fundamentar en evidencia y análisis en la industria minera. (Riquezas Subterráneas, 2024)

La minería actual en América se encuentra frente a múltiples retos y oportunidades. Uno de los principales desafíos es la creciente necesidad de minerales y recursos naturales para cubrir las demandas de una población que no deja de crecer. A medida que la población global se incrementa, también lo hace la demanda de minerales clave para la fabricación de dispositivos tecnológicos, como teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos. (Riquezas subterráneas, 2023).

Además de esta demanda en aumento, la minería contemporánea debe afrontar desafíos relacionados con la sostenibilidad y la protección ambiental. Es fundamental implementar métodos de extracción que sean más responsables y ecológicos, con el objetivo de reducir al mínimo el daño a los ecosistemas y disminuir la generación de residuos, así como la contaminación del agua y el aire. (Riquezas subterráneas, 2023).

2.11. El pragmatismo: Se basa en la idea que sostiene que la verdad y la validez de un conocimiento filosófico y científico dependen fundamentalmente de sus consecuencias prácticas y de su fortaleza para mejorar el bienestar de la vida y resolver desafíos, lo que implica que la utilidad y la eficacia de una teoría o concepto son los criterios principales para evaluar su verdad y su valor, y que esta postura emerge en un contexto cultural e intelectual específico, en el que las inquietudes metafísicas y epistemológicas de los intelectuales estadounidenses de la época se enfocan en la búsqueda de una filosofía más práctica y aplicable de la vida real. El pragmatismo se caracteriza por su enfoque en los resultados prácticos y las consecuencias de las acciones y decisiones, en lugar de centrarse en la búsqueda de verdades absolutas o esencias metafísicas, lo que implica que el pensamiento científico y filosófico se orienta hacia la

generación de herramientas y soluciones prácticas que permitan a las personas interactuar de manera efectiva con su entorno y adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. (Guzmán Martínez, 2018)

En la minería: Está implementa procesos de mejora con el fin de aumentar la eficiencia operativa en la industria minera. (Riquezas Subterráneas, 2024)

La correcta administración de estos recursos naturales requiere asegurar su uso eficiente y responsable, evitando la sobreexplotación y promoviendo su conservación a largo plazo. Esto demanda la creación e implementación de políticas y normativas que incentiven la sostenibilidad y la protección ambiental, así como la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones. (Riquezas Subterráneas, 2024)

Además, la gestión de los recursos naturales también implica buscar alternativas y soluciones innovadoras para satisfacer las demandas de la población sin agotar las reservas disponibles. Entre estas estrategias se encuentran el desarrollo de tecnologías que optimicen el uso de los recursos, la promoción de la economía circular y la diversificación hacia fuentes de energía renovables. (Riquezas Subterráneas, 2024)

2.12. El absolutismo: Es una doctrina filosófica que sostiene que existe una verdad absoluta, una realidad objetiva y una autoridad divina que se superponen a cualquier otra autoridad, y que esta verdad y autoridad son las únicas válidas y legítimas, lo que implica que cualquier otra perspectiva o creencia es inferior o errónea, y que la autoridad absoluta debe ser seguida sin cuestionamientos ni crítica, ya que se considera que posee una sabiduría y una legitimidad incuestionables. (Westdary, 2025)

En la minería: Gestionar los recursos de manera centralizada y autoritaria. (Lenin, s.) f.)

Las normas ambientales juegan un papel fundamental para reducir el impacto que genera la minería. Tanto a nivel nacional como internacional, existen leyes y reglamentos que buscan controlar los efectos negativos de estas actividades, estableciendo límites para la contaminación y promoviendo la rehabilitación de los terrenos afectados. Estas regulaciones contemplan estándares para las emisiones, la gestión adecuada de los desechos y protocolos destinados a proteger los ecosistemas. No obstante, el éxito de estas normas depende en gran medida de que sean aplicadas y supervisadas correctamente. (Sigma, 2024)

3. Situación minera: En este caso consideraremos la mina La Oroya. Esta mina generaba muchos empleos a los comuneros o pobladores de esta ciudad. La mina Oroya es una mina de metales base que ha estado en

operación durante décadas. Sin embargo, en los últimos años, la mina ha sido objeto de controversia debido a sus impactos ambientales y sociales. La comunidad local ha expresado su preocupación por la degradación del aire y del agua, así como por los efectos negativos en la salud de los trabajadores y los residentes cercanos.

3.1. Tensiones entre las acepciones filosóficas en la minería (mina la Oroya):

La ética utilitarista y la ética ambientalista: (Beneficio económico vs impacto ambiental) La ética utilitarista prioriza la maximización del bienestar y la minimización de los costos, por otro lado, la ética ambientalista prioriza la gestión sostenible del entorno y la salubridad de las personas lo que puede llevar a cuestionar la extracción de recursos naturales en la Oroya y sus consecuencias ambientales.

El Materialismo y el Idealismo: (Beneficios materiales o impacto ambiental y social) El materialismo prioriza el aprovechamiento de los recursos naturales como una necesidad material para el desarrollo económico, mientras tanto el idealismo prioriza la conservación del ambiente y salud pública.

El Dualismo y el Monismo: (Beneficio económico y social vs impacto ambiental) El dualismo considera que la recolección de los recursos naturales y el bienestar del medio ambiente son dos objetivos contradictorios y que se debe de elegir una elección entre ellos, mientras tanto en el monismo considera que la extracción de los recursos naturales es una parte fundamental de la economía.

El empirismo y el Racionalismo: (Evidencia científica vs la lógica y la razón) El empirismo prioriza la evidencia científica y los datos empíricos para evaluar los impactos de recolección de los recursos naturales de la Oroya, y en el Racionalismo prioriza la razón y la lógica para evaluar los impactos de la recolección de los recursos naturales de la Oroya.

El Fenomenalismo y el Racionalismo: (Subjetivo vs Objetivo) El fenomenalismo considera que la realidad de la recolección de los recursos naturales es subjetiva y depende de la percepción de los individuos, mientras tanto en el racionalismo considera que es objetivo y puede ser evaluada independientemente de la percepción de los individuos.

El Pragmatismo y el Absolutismo: (Impactos prácticos vs derecho absoluto) El pragmatismo gestiona estrategias efectivas para los problemas relacionados con la extracción de los recursos naturales de la Oroya, y mientras que el absolutismo considera que la explotación de los recursos naturales es un derecho absoluto que no puede ser cuestionado.

3.2. Contraargumentaciones:

Ética utilitarista: La maximización del bienestar no es lo único que importa; esta filosofía se centra en la maximización del bienestar, pero ¿Qué pasa con otros valores importantes como la justicia, la equidad y la sostenibilidad? ¿No deberían estos también ser considerados en la toma de decisiones? (Santos, 2023)

Ética ambientalista: El bienestar ecológico y la salubridad pública no son absolutos. La ética ambientalista puede priorizar la protección humana, pero ¿Qué pasa con las necesidades y las facultades de las comunidades locales y los trabajadores que dependen de la minería para su sustento? (Santos, 2023)

El materialismo: La extracción de los recursos naturales puede tener costos sociales y ambientales significativos, como la degradación del medio ambiente, la contaminación hídrica y afectación a las comunidades locales. ¿No debería considerarse la intervención de aquellos costos en la toma de decisiones económicas? (Santos, 2023)

El idealismo: La implementación de regulaciones y restricciones para conservar la salud pública y el medio ambiente puede afectar el empleo en la industria minera y en las comunidades locales que dependen de ella. ¿No deberían considerarse los efectos en el mercado laboral y la economía regional? (Santos, 2023)

El dualismo: La recolección de los recursos naturales y el bienestar del medio ambiente pueden ser compatibles si se implementan prácticas sostenibles y rentables. ¿No debería considerarse la posibilidad de encontrar un equilibrio entre la explotación de los recursos mineros y la protección ecológica? (Santos, 2023)

El monismo: La extracción de los recursos naturales no es la única fuente de riqueza y desarrollo económico. ¿No debería considerarse la expansión de la base económica y el fomento de industrias más sostenibles e innovadoras? (Santos, 2023)

El empirismo: La evidencia científica puede ser limitada o incompleta, especialmente en contextos complejos y dinámicos como la minería. ¿No debería considerarse la necesidad de una evaluación más integral y holística que considere factores sociales, económicos y ambientales? (Santos, 2023)

El racionalismo: La priorización de la razón y la lógica puede ignorar la emoción y la intuición, que pueden ser importantes para comprender las consecuencias de la extracción de recursos naturales en las comunidades locales. ¿No debería considerarse la necesidad de una evaluación más integral que considere múltiples aspectos de la experiencia humana? (Santos, 2023)

El fenomenalismo: La percepción individual puede ser influenciada por factores subjetivos como la experiencia personal, la cultura y los valores. ¿No debería considerarse la necesidad de una evaluación más crítica y reflexiva de las percepciones individuales? (Santos, 2023)

El pragmatismo: La búsqueda de soluciones prácticas puede ignorar los principios éticos y los valores fundamentales, lo que puede llevar a decisiones que no son justas o sostenibles. ¿No debería considerarse la necesidad de equilibrar la practicidad con la ética y la justicia? (Santos, 2023)

El absolutismo: La extracción de los recursos naturales debe ser regulada para garantizar que se realice de manera sostenible y responsable. ¿No debería considerarse la necesidad de establecer normas y regulaciones claras? (Santos, 2023)

Mallma Perez (2025), El diálogo entre racionalismo y empirismo en la minería refleja la complementariedad entre teoría y práctica en la construcción del conocimiento. El racionalismo aporta modelos abstractos, cálculos y proyecciones que permiten planificar exploraciones y procesos con precisión, mientras que el empirismo enfatiza la observación directa y la experiencia acumulada en el trabajo de campo. Ambos enfoques, aunque opuestos en su origen, se fortalecen mutuamente al articular leyes universales con datos concretos. En la actividad minera, esta integración se traduce en avances tecnológicos, reducción de riesgos y mayor eficiencia, al tiempo que permite validar las teorías con la práctica. Así, la verdadera riqueza epistemológica surge de la unión de razón y experiencia, proyectando una minería más rigurosa, segura y sostenible.

4. Conclusión:

La minería es una actividad compleja que requiere considerar múltiples perspectivas y valores. A través del análisis de las trece concepciones filosóficas presentadas en este ensayo, se puede concluir que no existe una única solución para abordar las consecuencias ambientales y sociales de la minería. Cada perspectiva filosófica aporta una visión de importancia vital que puede ser utilizada para evaluar y mejorar la toma de decisiones en la industria minera.

En última instancia, la conclusión es que la minería requiere una aproximación integral y holística que considere múltiples factores sociales, económicos y ambientales. Es fundamental establecer normas y regulaciones claras para garantizar que la recolección de los recursos naturales se practique de manera sostenible y responsable. La industria minera debe priorizar la protección del medio ambiente y la salud humana, al mismo tiempo que satisface las prioridades sociales y económicas de las poblaciones

locales. Solo a través de un enfoque equilibrado y sostenible se puede lograr un porvenir más justo y equitativo para todas las partes interesadas.

Referencias bibliográficas

¿Cómo afecta la minería al medio ambiente? (2024, 13 agosto). CyA 6 Sigma. <https://cya6sigma.com/blog/es/impacto-y-sostenibilidad/como-afecta-la-mineria-al-medio-ambiente/>

A Sand County almanac: with essays on conservation from Round River: Leopold, Aldo, 1886-1948: Free Download, Borrow, and Streaming: Internet Archive. (1970). Internet Archive. <https://archive.org/details/sandcountyalmana00aldo>

Corbin. (2014, 11 de septiembre). *Materialismo dialéctico y materialismo histórico* - SlideServe. SlideServe. <https://www.slideserve.com/corbin/materialismo-dial-ctico-y-materialismo-hist-rico>

Cruzito. (2024, 27 de febrero). *¿Qué es el monismo? Definición, filosofía y creencias.* Estudiando. <https://estudiando.com/monismo-definicion-filosofia-y-creencias/>

De Enciclopedia Significados, E. (2024b, mayo 15). *Dualismo (Qué es, Concepto y Fundamentos en Filosofía).* Enciclopedia Significados. <https://www.significados.com/dualismo/>

De Enciclopedia Significados, E. (2024c, agosto 19). *Empirismo (Filosofía): qué es, características, origen y autores.* Enciclopedia Significados. <https://www.significados.com/empirismo/>

De Enciclopedia Significados, E. (2025, 25 de junio). *¿Qué es la minería: características y tipos?* Enciclopedia Significados. <https://www.significados.com/mineria/>

De Enciclopedia Significados, E. (2025a, abril 15). *Materia Prima: qué es, para qué sirve, tipos y ejemplos.* Enciclopedia Significados. <https://www.significados.com/materia-prima/>

Definición de fenomenalismo. Características, conceptos, teorías y tipos. (s. f.). <https://definicion.com/fenomenalismo/>

Durán, S. (2023, 9 de octubre). *La ética utilitarista: el bienestar como criterio moral principal.* Eurekando. <https://www.eurekando.org/etica/etica-utilitarista/>

Espínola, J. P. S. (2025, 20 de julio). *Racionalismo: qué es, concepto, características y representantes.* Concepto. <https://concepto.de/racionalismo/>

Guzmán Martínez, G. (2018, 4 de mayo). Pragmatismo: qué es y qué propone esta corriente filosófica. <https://psicologiyamente.com/cultura/pragmatismo>

<https://repositorio.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/e7465227-062f-4464-aba8-2e8e36beef2e/content>

https://www.researchgate.net/publication/376751167_Importancia_de_las_relaciones_etico-ambientales_en_la_mineria_un_enfoque_desde_la_sostenibilidad_Importance_of_ethical-environmental_relations_in_mining_a_sustainability_approach

lifer. (2022, 14 de enero). *Utilitarismo.* Lifer. <https://www.lifer.com/utilitarismo/>

La ética medioambiental: principios y valores para una ciudadanía responsable en la sociedad global. ("La ética medioambiental: principios y valores para una ciudadanía ...") *Acta bioethica*, 19(2), 177-188. <https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2013000200002> Todas

La Minería: Una Historia de Avances y Desafíos – rockswise. (2024b, septiembre 13). <https://rockswise.com/la-mineria-una-historia-de-avances-y-desafios-mv-post17/>

Mallma Perez, I. (2025). *El Último Equilibrio Termodinámico del universo: Perspectiva científica y filosófica entre Élan Vital & entropía universal.* Biblioteca Nacional del Perú.

Martínez, R. R. (2024, 22 de agosto). *Materialismo filosófico: características importantes.* unprofesor.com. <https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/materialismo-filosofico-caracteristicas-importantes-5295.html>

Rojas, J. (2023, 12 de septiembre). *Realismo filosófico: significado y características.* *La mente es maravillosa.* <https://lamenteesmaravillosa.com/que-es-el-realismo-filosofico/>

Walter. (2025, 5 de febrero). *Idealismo en Filosofía: Teorías, Autores y Aportes 2025.* Walthus. <https://walthus.com/idealismo/>